

FRACIONAMENTO DE NUTRIENTES DE SILAGENS MISTAS DE CAPIM BRS CAPIAÇU (*CENCHRUS PURPUREUS* (SCHUMACH.) MORRONE) E MORINGA (*MORINGA OLEIFERA* LAM.)¹

Dávilla Augusta Mota Sousa^{2,3}; Milena Almeida Caetano²; Alisson Aurélio Sérvolo²; Ana Valessa Mota Lustosa²; Débora Amaro Lacerda²; Maiara Machado Elias Veras²; Bruno Spindola Garcez^{2,4}

1. INTRODUÇÃO

A produção de ruminantes no Brasil enfrenta períodos de entressafra de forragens devido a variações na pluviosidade e altos custos de irrigação, assim, é crucial que os produtores realizem um planejamento forrageiro antecipado para minimizar os prejuízos pela falta de alimento no período seco e aproveitar o excedente de produção na forma de volumoso de alto valor nutricional no período chuvoso.

Uma das estratégias para aumentar a oferta de forragem de qualidade é o uso de leguminosas forrageiras, tanto em pastejo direto (banco de proteína) quanto conservadas por fenação ou ensilagem. O fornecimento de leguminosas aumenta o aporte de proteína para os animais durante o período seco, além de permitir um enriquecimento das pastagens quando do uso dessas espécies associadas à gramíneas (ALVES et al., 2014). Porém, a ensilagem de leguminosas forrageiras ainda é uma prática pouco desenvolvida, pois apesar do seu elevado valor nutritivo, essas espécies apresentam baixos teores de carboidratos solúveis associado a alta capacidade tampão, o que pode comprometer a qualidade final da silagem (COUTINHO et al., 2015).

Para reduzir esses problemas, é possível associar essas espécies a gramíneas tropicais, como espécies do gênero *Cenchrus*, pois além de apresentarem alta produção de MS, possuem teor de carboidratos solúveis dentro do intervalo mínimo, 6 a 8%, desejável no momento de corte (GOURLEY; LUSK, 1978). Esta pesquisa visa avaliar o nível ótimo de substituição de Capiaçú (*Cenchrus purpureus* (Schumach.) Morrone) em silagens de Moringa (*Moringa oleifera* Lam.).

2. METODOLOGIA

O experimento foi conduzido no Laboratório de Nutrição Animal – LANA do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – campus Crateús, em parceria a Fazenda Riachão de cima, município de Tamboril- CE, coordenadas 5°01'55" S 40°22'30" W. O corte do capim, com idade de 90 dias

¹ Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/IFCE

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – campus Crateús

³ davilla.augusta.mota06@aluno.ifce.edu.br

⁴ bruno.garcez@ifce.edu.br

pós rebrota, foi realizado a 10 cm acima do solo, quando os teores de MS atingiram média de 28 a 30%, sendo espalhado por 24 horas para promover seu emurchecimento e depois triturado em máquina forrageira em partículas de 2 cm. A Moringa, que atinge o ponto de corte para forragem com seis meses após plantio, foi colhida com teor de MS das folhas entre 30 e 35%, triturada e adicionada à massa ensilada. Foram testadas cinco proporções entre gramínea e leguminosa: T0: Silagem exclusiva de Moringa; T1: 75% de Moringa + 25% de BRS-Capiacú; T2: 50% de Moringa + 50% de BRS-Capiacú; T3: 25% de Moringa + 75% de BRS-Capiacú; T4: Silagem exclusiva de BRS-Capiacú.

Os mini-silos experimentais eram compostos por tubos PVC de diâmetro 100 mm e comprimento de 50 cm, utilizando-se vedação do tipo “taps” e providos de válvula do tipo Bunsen para escape e quantificação dos gases da fermentação. No momento da ensilagem, a compactação foi realizada com auxílio de soquetes confeccionados com tubo PVC de 50mm de diâmetro, para obter-se densidade aproximada de 600-650 kg/m³ de matéria verde.

Na abertura dos silos, as amostras foram coletadas descartando-se os primeiros 15 cm da massa ensilada, posteriormente secas em estufa a 55 °C por 72 horas e trituradas em moinho de facas tipo *Willey* em partículas de 2 mm. Os teores de MS e proteína bruta (PB) foram determinados seguindo a metodologia da AOAC (2012). Os teores de fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e lignina (LIG) foram determinados conforme Mertens et al. (1997), com adaptações para autoclave (VALENTE et al., 2011). E as frações de hemicelulose (HEM) e celulose (CEL) foram calculadas pela diferença entre FDN, FDA e LIG. Os resíduos das frações de FDN e FDA foram utilizados para determinar os teores de nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN) e ácido (NIDA).

Os carboidratos não-fibrosos (CNF), correspondentes a fração A+B1, foram obtidas a partir da fração FDN corrigida para proteína e cinzas e dos carboidratos totais CT (%) = 100 – (%PB + %EE + %MM) pela equação: CNF (%) = CT – FDN_{cp}. A fração C (indegradável) foi obtida pela relação entre a porcentagem total de lignina e o fator 2,4, conforme a equação: Fração C = % lignina x 2,4 e a fração B2 (carboidratos de degradação intermediária) obtida pela diferença entre a fração FDN_{cp} e a fração C: Fração B2 = FDN_{cp} (%) – Fração C (%).

As frações de compostos nitrogenados foram obtidas conforme procedimentos descritos por Licitra et al. (1996). A fração A (nitrogênio não proteico) foi quantificada pelo tratamento das amostras com ácido tricloroacético (TCA) a 10% e posterior filtragem do resíduo em papel de filtro, com determinação do N residual pelo Método de Kjeldahl, sendo obtida pela diferença entre o nitrogênio total (NT) e N insolúvel em TCA. A fração B3 (degradação lenta) foi determinada pela diferença entre a porcentagem de nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN) e nitrogênio insolúvel em detergente

ácido (NIDA) e a Fração C (proteína não degradável) constituída pela fração NIDA. A fração B1+B2 (degradação rápida/intermediária) foi estimada pela diferença entre o nitrogênio total e a soma das frações A, B3 e C (LICITRA et al., 1996). O experimento utilizou um delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos (proporções entre gramínea e leguminosa) e quatro repetições (mini silos). O efeito da inclusão da gramínea foi avaliado por análise de regressão (PROC REG) usando o SAS 9.0.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As frações de carboidratos foram influenciadas à medida que se aumentou a proporção de capim elefante na MS da silagem (Tabela 01). Para a fração A+B1, composta pelos carboidratos solúveis, observou-se redução acima de 54% a partir da inclusão de 50% de capim, justificado pelo aumento da taxa de fermentação (56,15%) quando da adição da gramínea.

Tabela 1. Fracionamento de carboidratos de silagens mistas de Moringa (*Moringa oleifera* Lam.) e Capim Elefante (*Cenchrus purpureus* (Schumach.) Morrone).

Frações (%) ¹	Proporção Moringa (MO) / Capim elefante (CE)						Equação	R ²
	100% MO	75%MO 25%CE	50%MO 50% CE	25%MO 75% CE	100% CE			
Fração A + B1	18,19	15,94	8,33	7,11	1,72	Y = 22,78 - 4,18x	95,29	
Fração B2	42,55	42,12	47,10	49,65	50,40	Y = 39,40 + 2,32x	85,53	
Fração B3	30,53	29,92	28,89	24,30	22,10	Y = 29,67 + 1,55x - 0,64x ²	91,07	
Fração C	8,71	12,01	14,67	18,94	25,86	Y = 3,66 + 4,12x	94,43	

¹Fração A + B1 = Carboidratos solúveis/Não fibrosos; Fração B2 = Carboidratos de degradação intermediária; Fração B3 = Carboidratos de lenta degradação ligados a FDN; Fração C = Carboidratos associados a parede celular lignificada (indisponíveis).

A fração B2, representada pelos carboidratos de degradação intermediária (pectinas e β -glucanos), sofreu aumento com inclusão de capim, onde para adição de 50% e 75% observou-se aumento de 9,66% e 14,3%, respectivamente. Quanto a fração de lenta degradação (Fração B3), a inclusão de 75% capim elefante promoveu redução de 20% em comparação a silagem exclusiva de moringa. O efeito observado para essa fração pode estar ligado a redução da fração A+B1, que implica a utilização da fração B3 como substrato para o processo de fermentação. Os carboidratos associados a lignina (Fração C) aumentaram com a inclusão da gramínea, o que decorre do elevado teor de lignina do capim (9,53%) em relação a moringa (2,59%).

Para a fração A, associada ao nitrogênio não proteico, foi notado redução em aproximadamente 15,09% com a maior proporção da gramínea (75%) (Tabela 02). Isso é justificado pela imediata degradação

dessa fração pelos microrganismos e a utilização desses compostos para a conversão em nitrogênio amoniacal (N-NH₃).

Tabela 2. Fracionamento de compostos nitrogenados de silagens mistas de Moringa (*Moringa oleifera* Lam.) e Capim Elefante (*Cenchrus purpureus* (Schumach.) Morrone).

Frações (%) ¹	Proporção Moringa (MO) / Capim elefante (CE)						Equação	R ²
	100% MO	75%MO 25%CE	50%MO 50% CE	25%MO 75% CE	100% CE			
Fração A	26,06	28,87	24,26	22,13	21,95	$Y = 27,64 - 1,20x$	72,57	
Fração B1 + B2	58,43	51,31	49,27	30,50	25,65	$Y = 68,49 - 8,64x$	91,31	
Fração B3	8,41	16,15	19,54	38,22	42,96	$Y = -2,29 + 9,12x$	92,83	
Fração C	7,09	6,66	6,92	9,13	9,44	$Y = 5,69 + 0,71x$	75,74	

¹Fração A = Nitrogênio não proteico; Fração B1 + B2 = Proteína verdadeira de degradação rápida e intermediária; Fração B3 = Nitrogênio ligado a FDN; Fração C = Nitrogênio indisponível ligado parede celular lignificada (FDA).

Os valores observados da fração B1+B2 dos compostos nitrogenados (proteína verdadeira de degradação rápida e intermediária) reduziram à medida que se diminuiu a proporção de moringa na massa ensilada. Para o tratamento com 50% da leguminosa observou-se redução de 15,68% em comparação a silagem exclusiva de moringa, já para o tratamento com apenas 25% de leguminosa, esse valor triplicou (47,81%). Um dos fatores relacionados a essa queda, é a rápida degradação desses substratos e sua conversão em N-NH₃.

A fração B3, que corresponde ao nitrogênio ligado a fração fibrosas, aumentou em 56,96% com a inclusão de 50% de gramínea na massa ensilada, relacionado ao elevado teor de FDN do capim elefante (65,55%). A fração C (NIDA), também sofreu aumento à medida que se incluiu a gramínea na mistura, onde o tratamento com 75% de capim elevou a mesma em mais de 22%. Esse aumento pode ser associado ao maior valor de NIDA do capim (35,07%) em relação à moringa (30,23%).

4. CONCLUSÕES

Recomenda-se a inclusão de 50% de BRS-Capiaçú em silagens de Moringa, para uma melhor utilização das frações de carboidratos para fermentação e visando a melhoria na disponibilidade de Nitrogênio, elevando o valor nutricional do produtor final.

REFERÊNCIAS

ALVES, F.G.S. *et al.* Considerações sobre manejo de pastagens na região semiárida do Brasil: Uma Revisão. **Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal**, v.8, n.4, p.259-283, 2014.

ASSOCIATION OF ANALYTICAL COMMUNITIES – AOAC International. **Official methods of analysis of AOAC international**, 19th.ed., Gaithersburg, MD, USA: Association of Analytical Communities, 2012. 2610p.

COUTINHO J.J.O. *et al.* Efeito de aditivo em silagens de leguminosas forrageiras. **Ciência et Praxis**, v.8, n.15, p.14-22, 2015.

GOURLEY, LM.; LUSK, J.W. Genetic parameters related to sorghum silage quality. **Journal of Dairy Science**, v. 61, n. 12, p. 1821-1827, 1978.

LICITRA, G. *et al.* Standardization of procedures for nitrogen fractionation of ruminant feeds. **Animal Feed Science and Technology**, v.57, p.347-358, 1996.

MERTENS, D. R. Creating a system for meeting the fiber requirements of dairy cows. **Journal of Dairy Science**, v. 7 n. 80, p. 1463-1481, 1997

SNIFFEN, C.J. *et al.* A net carbohydrate and protein system for evaluating cattle diets: II. Carbohydrate and protein availability. **Journal of Animal Science**, v.70, p.3562 - 3577, 1992.

VALENTE, T. V. P. *et al.* Avaliação dos teores de fibra em detergente neutro em forragens, concentrados e fezes bovinas moídas em diferentes tamanhos e em sacos de diferentes tecidos. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 40, n. 5, p. 1148-1154, 2011.